

INHALTSVERZEICHNIS ZM17

1 VORWORT

Die Herausgebenden

ARTIKEL

- 5 PAUL KLEE UND DIE ROMANTIK.
ÜBER DEN TRANSZENDENTALIS-
MUS IN DER MODERNEN
MALEREI
Rudolf Altrichter
- 27 IN THE MIDST OF A VISIONAL INFINITE
MOTION—ENCOUNTER BETWEEN THE
RED/GREEN OF KLEE'S *FUGUE IN RED*
AND THE RED/GREEN OF BOULEZ'S
CONSTELLATION-MIROIR OF 3RD PIANO
SONATA
Yumiko Segawa
- 48 KLEE – KANDINSKY. BRIEFWECHSEL,
BILDGESCHENKE, FOTOGRAFIEN. DIE
KORRESPONDENZ VON PAUL, LILY
UND FELIX KLEE MIT WASSILY UND
NINA KANDINSKY SOWIE GABRIELE
MÜNTER. 1912–1978
Christine Hopfengart
- 59 PAUL KLEE, *STRASSE EINER STADT*,
1911 – EIN BERNER PASTICCIO
Matthias Fischer

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

- 69 NEU ENTDECKTE/IDENTIFIZIER-
TE / PUBLIZIERTE WERKE 1925.
ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ
Marie Kakinuma

TWEET

- 75 EIN WACHSENDES INFORMA-
TIONSNETZWERK: ARCHIVER-
SCHLIESSUNG IM ZENTRUM
PAUL KLEE AM BEISPIEL DER
NACHLIEFERUNG BÜRGI
Nadia Djibrilla

NACHRUF

- 78 EIN FUNKELNDER STERN
NAMENS SHUNTARŌ
Jürg Halter

81 AUTORINNEN UND AUTOREN

83 IMPRESSUM

zwitscher-maschine.org